

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Менглиева Индира Баходировна

самостоятельный исследователь, преподаватель Ургенчского университета технологий
RANCH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20748315>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты формирования системы показателей оценки конкурентоспособности высшего образования в Хорезмской области. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности региональной системы высшего образования в условиях модернизации, усиления конкуренции между вузами, интернационализации образовательного пространства и ориентации на потребности рынка труда. Целью исследования является разработка комплексной системы показателей, позволяющей оценивать конкурентоспособность высшего образования на региональном уровне. В работе использованы методы системного, сравнительного и структурно-функционального анализа, а также метод группировки показателей.

Ключевые слова: конкурентоспособность высшего образования, Хорезмская область, система показателей, региональное развитие, качество образования, интернационализация, трудоустройство выпускников, интегральная оценка, управление вузом, цифровизация.

Abstract. This article examines the theoretical and applied aspects of developing a system of indicators for assessing the competitiveness of higher education in the Khorezm region. The relevance of the study stems from the need to improve the effectiveness of the regional higher education system in the context of modernization, increased competition between universities, the internationalization of the educational space, and a focus on labor market needs. The aim of the study is to develop a comprehensive system of indicators for assessing the competitiveness of higher education at the regional level. The study utilizes methods of systemic, comparative, and structural-functional analysis, as well as an indicator grouping method.

Key words Higher education competitiveness, Khorezm region, indicator system, regional development, education quality, internationalization, graduate employability, integrated assessment, university management, digitalization.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyatida oliy ta'lim raqobatbardoshligini baholash uchun ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqishning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotning dolzarbligi modernizatsiya, universitetlar o'rtasidagi raqobatning kuchayishi, ta'lim makonining xalqarolashuvi va mehnat bozori ehtiyojlariga e'tibor qaratish sharoitida mintaqaviy oliy ta'lim tizimining samaradorligini oshirish zaruratidan kelib chiqadi. Tadqiqotning maqsadi mintaqaviy darajada oliy ta'limning raqobatbardoshligini baholash uchun ko'rsatkichlarning keng qamrovli tizimini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda tizimli, qiyosiy va tarkibiy-funksional tahlil usullari, shuningdek, ko'rsatkichlarni guruhlash usuli qo'llaniladi.

Kalit soʻzlar. Oliy taʼlim raqobatbardoshligi, Xorazm viloyati, koʻrsatkichlar tizimi, mintaqaviy rivojlanish, taʼlim sifati, xalqarolashuv, bitiruvchilarning ishga joylashishi, integratsiyalashgan baholash, universitet boshqaruvi, raqamlashtirish.

В современных условиях конкурентоспособность системы высшего образования становится одним из ключевых факторов социально-экономического развития региона. Для Хорезмской области эта проблема имеет особую значимость, поскольку высшее образование выполняет одновременно кадровую, инновационную, социальную и территориально-развивающую функции. Государственная политика Узбекистана в сфере высшего образования прямо ориентирована на расширение охвата, создание конкурентной среды, интеграцию науки, образования и производства, повышение качества подготовки кадров и развитие международной активности вузов. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года закрепляет задачи повышения охвата высшим образованием более 50 процентов, включения не менее 10 вузов республики в первую тысячу международных рейтингов, а также внедрения оценки деятельности руководящих кадров вузов на основе KPI [1].

Актуальность темы усиливается и официальной статистикой. По данным Национального комитета по статистике Республики Узбекистан, на начало 2024/2025 учебного года в стране обучалось 1432,8 тыс. студентов, а число принятых в вузы составило 381,7 тыс. человек. В Хорезмской области численность студентов достигла 60,6 тыс., прием 16,8 тыс., выпуск 9,7 тыс., а численность профессорско-преподавательского состава составила 2,1 тыс. человек [2]. Авторский расчет на основе этих данных показывает, что нагрузка составляет около 28,9 студента на одного преподавателя, что подтверждает важность включения показателя соотношения студентов и преподавателей в систему оценки конкурентоспособности региона.

Проблема заключается в том, что на практике конкурентоспособность высшего образования нередко оценивается фрагментарно: отдельно по контингенту студентов, отдельно по научным публикациям, отдельно по материальной базе или рейтингам. Такой подход не позволяет увидеть целостную картину. В этой связи необходима система показателей, которая объединяла бы образовательные, научные, кадровые, репутационные и управленческие параметры в единую аналитическую модель.

В научной литературе конкурентоспособность вуза и системы высшего образования трактуется как способность создавать и реализовывать образовательные, научные и инновационные продукты, востребованные обучающимися, работодателями, государством и международным академическим сообществом. Российские и зарубежные исследователи подчеркивают, что в современных условиях конкурентоспособность определяется не только качеством обучения, но и репутацией, легитимностью, научной результативностью, связями с индустрией, международной открытостью и общественным воздействием университета. Так, G.Miotto, C.Del-Castillo-Feito и A. Blanco-González показывают [3], что для устойчивого конкурентного преимущества высших учебных заведений особое значение имеют репутация и легитимность, A.C.Estrada-Real и F.J.Cantu-Ortiz связывают университетскую конкурентоспособность с системой количественно измеряемых индикаторов рейтингов [4], O.B.Сагинова выделяет показатели конкурентоспособности вузов как самостоятельную аналитическую группу [6].

Дополнительный импульс к развитию измерительных подходов дали международные рейтинги. Методология QS World University Rankings показывает [7], что при сравнении университетов в центре внимания находятся академическая репутация, цитируемость, репутация среди работодателей, результаты трудоустройства, соотношение преподавателей и студентов, международный состав кадров и студентов, международная исследовательская сеть и показатели устойчивости. Тем самым глобальные рейтинги фактически институционализировали многомерное понимание конкурентоспособности высшего образования.

Следовательно, оценка конкурентоспособности высшего образования в Хорезмской области должна быть многокомпонентной. Она не может сводиться ни к одному частному показателю - например, только к приему студентов или только к числу публикаций. Региональная система оценки должна учитывать специфику территории, структуру рынка труда, возможности интернационализации, состояние научной инфраструктуры и вклад вузов в развитие области.

Хорезмская область обладает существенным образовательным потенциалом, однако для его объективной оценки необходимо выстроить понятную систему метрик. Регион уже демонстрирует количественную базу для развития высшего образования: 60,6 тыс. студентов, 16,8 тыс. принятых и 9,7 тыс. выпускников в 2024 году. При этом доля девушек среди поступивших в Хорезмской области составила 66,7 процента, а среди выпускников 59,8 процента, что отражает важные особенности региональной структуры образовательного спроса и требует учета гендерного аспекта в аналитике конкурентоспособности.

В качестве иллюстрации институционального потенциала можно привести Ургенчский государственный университет - один из ключевых вузов региона. По данным QS, университет имеет более 30 тысяч студентов, более 160 образовательных программ, сотрудничает более чем со 100 зарубежными вузами и научными организациями, а также представлен в международных рейтингах QS, включая Asian University Rankings и QS Sustainability Ranking 2026. Это показывает, что в Хорезмской области уже существуют предпосылки для интернационализации, академической мобильности и повышения репутационной конкурентоспособности, однако эти достижения нуждаются в систематическом мониторинге и сопоставлении с другими показателями.

С учетом национальной повестки и региональных особенностей конкурентоспособность высшего образования Хорезмской области следует рассматривать как интегральную характеристику, отражающую:

- способность системы обеспечивать доступность и привлекательность образования;
- качество подготовки кадров;
- результативность научной и инновационной деятельности;
- востребованность выпускников на рынке труда;
- международную включенность;
- эффективность управления и цифровой зрелости;
- влияние вузов на развитие региона.

С учетом анализа литературы, национальных стратегических документов и логики международных рейтингов предлагается следующая система показателей оценки конкурентоспособности высшего образования в Хорезмской области (таблица - 1).

Таблица - 1

Система оценки эффективности и развития высшего образования

Блок оценки	Содержание блока	Примеры показателей
Доступность и масштаб	Охват населения высшим образованием и способность системы удовлетворять спрос	охват молодежи высшим образованием; прием на 10 тыс. населения; доля платных и грантовых мест; территориальная доступность
Качество образовательного процесса	Ресурсное и организационное качество подготовки	соотношение студентов и преподавателей; доля преподавателей с учеными степенями; обновляемость образовательных программ; результаты независимой оценки качества
Научно-инновационная активность	Производство нового знания и инноваций	публикации в Scopus/WoS; цитируемость; объем НИР; патенты; доля студентов и преподавателей в научных проектах
Связь с рынком труда	Практическая результативность подготовки	трудоустройство выпускников по специальности; доля образовательных программ, разработанных с работодателями; наличие дуального обучения; удовлетворенность работодателей
Интернационализация	Включенность в международное академическое пространство	число международных партнерств; совместные программы; академическая мобильность; доля иностранных студентов и преподавателей; участие в международных проектах
Цифровое и управленческое развитие	Эффективность управления и цифровой трансформации	уровень цифровизации учебного процесса; наличие LMS и цифровых сервисов; прозрачность KPI; качество управленческой аналитики
Репутация и региональное воздействие	Имидж вузов и их вклад в развитие области	позиции в национальных и международных рейтингах; медийная и академическая репутация; участие в решении региональных проблем; вклад в занятость и инновационную экосистему

Логика построения этой системы состоит в том, что конкурентоспособность высшего образования имеет не одномерный, а синтетический характер. Показатели блоков 2–5 в

значительной степени соотносятся с международной практикой измерения конкурентоспособности вузов, зафиксированной в методологиях глобальных рейтингов и современной литературе, где в числе ключевых параметров устойчиво фигурируют академическая репутация, результаты трудоустройства, цитируемость, соотношение преподавателей и студентов, международные связи, а также взаимодействие с индустрией.

Для условий Хорезмской области принципиально важно, чтобы система показателей была адаптирована не только к международным стандартам, но и к региональным задачам. Именно поэтому в предлагаемую модель включены показатели регионального воздействия: участие вузов в подготовке кадров для приоритетных отраслей области, вклад в цифровую трансформацию региона, взаимодействие с местными работодателями, участие в решении экологических, аграрных, туристических и инфраструктурных задач.

Для практического применения предложенной системы показателей целесообразно использовать интегральный индекс конкурентоспособности высшего образования региона. На первом этапе все показатели нормируются по единой шкале. На втором этапе показатели агрегируются внутри каждого блока. На третьем этапе рассчитывается итоговый интегральный индекс по формуле взвешенной суммы:

$$IKBO = \sum_{i=1}^n w_i * z_i \quad (1)$$

где $IKBO$ — интегральный индекс конкурентоспособности высшего образования региона;

w_i - весовой коэффициент i -го блока показателей;

z_i - стандартизированное значение i -го блока;

n — количество блоков показателей.

Предлагается следующая структура весов:

- доступность и масштаб - 15 %;
- качество образовательного процесса - 20 %;
- научно-инновационная активность - 20 %;
- связь с рынком труда - 20 %;
- интернационализация - 10 %;
- цифровое и управленческое развитие - 10 %;
- репутация и региональное воздействие - 5 %.

Такое распределение отражает приоритет качества, науки и трудоустройства, что соответствует как национальной стратегии высшего образования Узбекистана, так и мировой логике оценки университетской конкурентоспособности. Указ Президента Узбекистана о Концепции развития высшего образования до 2030 года отдельно акцентирует качество образования, подготовку конкурентоспособных кадров, развитие международного сотрудничества, рост научного потенциала и внедрение КРІ в управлении вузами, что делает предложенную структуру оценки методологически обоснованной.

Преимущество данного подхода заключается в том, что он позволяет:

- сопоставлять динамику развития высшего образования по годам;
- сравнивать отдельные вузы и региональную систему в целом;
- выявлять сильные и слабые стороны;
- использовать результаты оценки в стратегическом планировании и распределении ресурсов;
- выстраивать связь между показателями эффективности вузов и задачами регионального развития.

Предлагаемая система показателей может использоваться региональными органами управления образованием, администрациями вузов, исследовательскими центрами и экспертным сообществом. Ее внедрение особенно важно в условиях, когда рост охвата высшим образованием должен сопровождаться ростом качества, научной продуктивности и востребованности выпускников. Международный и национальный опыт показывает, что увеличение масштабов системы само по себе не гарантирует повышения ее конкурентоспособности. Напротив, при отсутствии сбалансированной системы мониторинга может усиливаться разрыв между количественным ростом и качественными результатами.

Для Хорезмской области данная модель особенно актуальна по трем причинам. Во-первых, регион нуждается в подготовке кадров, соответствующих требованиям современной экономики и локального рынка труда. Во-вторых, область обладает историко-культурным и научным потенциалом, который может усиливать академическую и международную привлекательность местных вузов. В-третьих, переход к системной оценке конкурентоспособности позволит связать стратегию развития высшего образования не только с внутренними вузовскими показателями, но и с более широкими целями социально-экономического развития региона. Иллюстрацией такого потенциала служат уже имеющиеся международные связи и рейтинговая представленность Ургенчского государственного университета.

Таким образом, конкурентоспособность высшего образования в Хорезмской области должна оцениваться на основе комплексного подхода, объединяющего показатели доступности, качества, научной результативности, взаимодействия с рынком труда, интернационализации, цифровой зрелости, репутации и регионального воздействия. Проведенный анализ показывает, что существующая национальная стратегия реформ высшего образования Узбекистана и современные международные подходы к измерению университетской конкурентоспособности создают методологическую основу для формирования такой системы. Предложенная система показателей позволяет перейти от разрозненного учета отдельных характеристик к интегральной модели оценки, которая может использоваться в целях мониторинга, стратегического планирования и повышения эффективности региональной образовательной политики. Ее практическая ценность состоит в возможности выявлять проблемные зоны, обосновывать управленческие решения и усиливать связь между развитием высшего образования и конкурентоспособностью Хорезмской области в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 08.10.2019 № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
2. National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. Higher education in the Republic of Uzbekistan. Press release. 28.05.2025.
3. Miotto G., Del-Castillo-Feito C., Blanco-González A. Reputation and legitimacy: Key factors for Higher Education Institutions' sustained competitive advantage // Journal of Business Research. 2020. Vol. 112. P. 342–353. DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.11.076.

4. Estrada-Real A.C., Cantu-Ortiz F.J. A data analytics approach for university competitiveness: the QS world university rankings // *International Journal on Interactive Design and Manufacturing*. 2022. Vol. 16. P. 871–891. DOI: 10.1007/s12008-022-00966-2.
5. Сагинова О.В. Показатели конкурентоспособности вузов // *ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика*. 2017. № 4. С. 116–125.
6. QS World University Rankings: Methodology. TopUniversities, 2025.